

Д.В. СТРЕБКОВ

**Профессиональное развитие персонала в системе
кадровых технологий***

Аннотация. Эффективная деятельность организации во многом определяется грамотным управлением персоналом, применением кадровых технологий — методов кадрового управления, направленных на оптимизацию взаимодействия между руководителями и персоналом организации. В статье уделяется внимание развитию персонала как одной из кадровых технологий, рассмотрены его структурные компоненты: обучение, формирование деловой карьеры и кадрового резерва, даны рекомендации по повышению их эффективности.

Ключевые слова: кадровые технологии, профессиональное развитие персонала, обучение, деловая карьера, кадровый резерв.

Abstract. The effective operation of an organization is largely determined by competent personnel management, the use of HR technologies — HR management methods aimed at optimizing interaction between managers and the organization's staff. The article focuses on personnel development as one of the HR technologies, examines its structural components: training, business career formation and personnel reserve, and provides recommendations for improving their effectiveness.

Keywords: HR technologies, professional staff development, training, business career, personnel reserve.

УДК 316.4
ББК 60.823.3

Неотъемлемым атрибутом эффективной деятельности организации является грамотное управление персоналом, которое, в свою очередь, предполагает применение определенного инструментария. Комплекс методов кадрового управления, направленных на оптимизацию взаимодействия между руководителями и персоналом организации, называется кадровыми технологиями.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Стребков Д.В. Профессиональное развитие персонала в системе кадровых технологий // *Философия хозяйства*. 2026. № 2. С. 225—235. DOI:

Кадровые технологии направлены на укрепление сотрудничества как между работниками, так и между сотрудниками и руководителем, повышая значимость для персонала организационных целей как в организациях с небольшим количеством звеньев управления, так и на предприятиях, имеющих многоуровневую структуру.

Цели кадровых технологий можно представить следующим образом:

1. создание благоприятных и конструктивных взаимоотношений сотрудников в организации как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях;

2. повышение внутреннего контроля организации (данная цель предполагает, что у сотрудников, которые ответственны и дисциплинированы, гораздо выше уровень личного самоконтроля, что в определенной степени облегчает необходимость внешнего постоянного контроля; безусловно, достижение данной цели невозможно без грамотной системы мотивации);

3. оптимизация профессиональной деятельности (в данном случае цель направлена на рационализацию работы сотрудников, каждый из которых выполняет строго должностные функции);

4. принятие необходимых кадровых действий (применение кадровых технологий дает определенную информацию о кадровых процессах в организации, что позволяет своевременно принимать необходимые кадровые решения).

Содержание любой кадровой технологии связано с основными категориями управления, его формами, методами, функциями. К кадровым технологиям можно отнести отбор персонала, его адаптацию, оценку, аттестацию, обучение и другие управленческие процессы.

Любая кадровая технология основана на определенных принципах и предполагает свою специфику, но все они ориентированы на соблюдение следующих принципиальных условий [10, 566] (см. рис. 1):

1. целесообразность и результативная обоснованность;
2. экономичность;
3. информационная обеспеченность;
4. правовая прозрачность и непротиворечивость;
5. согласование целей организации с целями персонала.

Рис. 1. Принципы кадровых технологий [10, 566]

В системе кадровых технологий особое место занимает профессиональное развитие персонала, которое является одним из факторов обеспечения организации квалифицированными кадровыми сотрудниками, повышения их мотивации, уменьшения затрат и убытков предприятия от отсутствия специалистов должной квалификации.

Профессиональное развитие персонала является ведущим звеном в обеспечении высокого уровня эффективной деятельности предприятия. Крайне важно способствовать повышению компетенций сотрудников и формированию у них организационных ценностей, учитывать интересы и ценностные установки каждого сотрудника и при этом проявлять гибкость в изменении содержания организационных форм.

Профессиональное развитие персонала как кадровая технология рассматривает кадры в качестве основного ресурса любой организации. А.П. Егоршин понимает под профессиональным развитием процесс, ориентированный на снижение несоответствия между имеющимися профессиональными знаниями у сотрудников и актуальном состоянии управления либо производства [3, 219].

Процесс профессионального развития сотрудников ориентирован на решение следующих задач:

1. создать благоприятные, стимулирующие условия для постоянного профессионального развития кадров;

2. уделять внимание профессиональному развитию наиболее перспективных работников, расширению возможностей раскрытия имеющегося у них потенциала;

3. сформировать соответствующие условия для адаптации новых работников и наиболее благоприятного вхождения их в новый коллектив;

4. повышать качество труда и его производительность.

5. Одним из направлений профессионального развития персонала является концепция непрерывного образования, согласно которой рыночная конкурентоспособность специалистов организации определяется постоянным получением новых знаний, освоением новых направлений профессиональной деятельности.

6. Факторами непрерывного образования сотрудников являются:

7. рост новых технологий, следствиями чего являются некоторая неактуальность и несоответствие имеющихся знаний или профессиональных методов;

8. усиление конкуренции на рынке труда;

9. социально-экономические изменения.

Программа профессионального развития весьма актуальна в случае увольнения основного сотрудника, когда решение по обучению другого специалиста организации представляется оптимальным.

Следует отметить, что получение новых знаний требует быстрого практического применения для укрепления и получения специальных навыков. Также крайне важна мотивация сотрудников к профессиональному развитию, в связи с чем необходимо беседовать с сотрудниками и определять их профессиональные интересы.

Согласно известному автору многих книг по управлению персоналом А.Я. Кибанову, профессиональное развитие персонала предполагает комплекс организационно-экономических мероприятий кадровой службы по обучению персонала, планированию карьеры и продвижению сотрудников, а также по формированию кадрового резерва организации [6, 34] (рис. 2).

Рис. 2. Структура профессионального развития персонала [6, 34]

Рассмотрим данные слагаемые профессионального развития персонала.

Одним из компонентов профессионального развития является обучение, которое должно соотноситься с ценностями и стратегическими целями организации.

По словам М.И. Магуры, обучение — непрерывное получение профессиональных знаний, навыков, умений, основанное на стратегии организаций, которые могут быть абсолютно разными [7, 57].

Обучение направлено на усвоение персоналом знаний, приобретение опыта и его трансляцию. Все эти взаимосвязанные действия в целом являются необходимым условием повышения профессионализма сотрудников, а также фактором эффективной деятельности предприятия.

По мнению В.Р. Веснина, обучение сотрудников направлено на их подготовку принимать решения в отношении значимых профессиональных задач и карьерный рост [2, 158]. Подобный подход разделяют также В.А. Грищенко и М.И. Магура.

По мнению А.П. Егоршина, система профессионального обучения персонала включает профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации и послевузовское дополнительное образование.

Процесс обучения персонала предполагает:

1. постановку целей обучения, основанных на целях предприятия;
2. определение потребности в обучении, которая базируется как на требованиях организации, так и на индивидуальных характеристиках сотрудников;
3. определение наиболее подходящей формы обучения персонала, которая, как правило, заключается либо в прохождении обучения без отрыва от рабочего места, так и с отрывом от него (в обоих случаях методы профессионального обучения могут отличаться);
4. планирование обучения персонала с разработкой его стратегии и детального плана, графика и распределения групп обучающихся;
5. определение критериев результативности обучения;
6. реализацию обучения и внедрение его результатов.

В настоящее время сформировались некоторые концепции профессионального обучения, например: концепция обучающейся организации, концепция организационного обучения, теория взаимосвязи обучения и корпоративной культуры.

Концепция обучающейся организации основана на постоянном совершенствовании персонала своих профессиональных знаний. Термин «обучающаяся организация» был введен П. Сенге [8, 37]. Обучающиеся организации создают необходимые и благоприятные условия для профессионального развития сотрудников. П. Сенге акцентирует внимание на адаптивном и порождающем видах обучения. Ответная реакция на изменения внешней среды организации заключена в специфике адаптивного обучения. Смысл порождающего обучения заключается в укреплении имеющихся организационных знаний и стремлении к созданию новых возможностей для определенной организации.

Кадровая работа с персоналом в обучающейся организации предполагает разработку такой бизнес-стратегии, которая основана на определении индивидуальных интересов, потребностей сотрудников, а также учете имеющихся у них профессиональных знаний и умений.

По мнению Р. Кандолы и Дж. Фуллертон, необходимыми условиями развития обучающейся организации являются следующие [11, 45]:

1. видение организацией своего развития, оптимальная для создания профессионального обучения сотрудников организационная структура, организационная культура, ориентированная на инновации;

2. доверие руководства при делегировании в разработках и принятии управленческих решений;

3. высокая мотивация персонала к профессиональному развитию.

Вопросы переходного вложения индивидуального обучения персонала в ресурсы организации рассматривает теория организационного обучения, которая трактует подход к обучению как непрерывный процесс, причем он может быть и индивидуальным, и организационным [9, 469].

Наибольший эффект система организационного обучения будет иметь при соблюдении ряда условий, в частности:

1. наличии у сотрудников четкого представления о стратегии профессионального обучения;

2. создании благоприятных условий для творческой профессиональной деятельности сотрудников и накопления ими знаний;

3. обеспечении эффективной организационной коммуникации, повышающей результативность профессионального обучения;

4. уделении особого внимания социально-психологическому климату в коллективе, толерантного к инновациям.

Теория взаимосвязи профессионального обучения и корпоративной культуры придает важное значение организационным ценностям, обмену профессиональными знаниями между сотрудниками, а также лидерству, так как роль лидера в создании атмосферы для поиска и внедрения инноваций огромна. В процессе обучения сотрудники получают знания и формируют навыки, которые помогают им строить карьеру.

Управление деловой карьерой сотрудников является одним из важнейших элементов системы профессионального развития персонала. Деловая карьера представляет профессиональное и должностное продвижение сотрудников [5, 28]. Основными целями карьерного роста являются следующие возможности: повышение социального статуса, зарплаты, профессионального мастерства, получение новых властных полномочий, управление людьми.

Исследователи выделяют *внутриорганизационную карьеру*, которая предполагает профессиональное продвижение по всем стадиям развития, начиная с обучения, поступления на работу, включая профессиональный рост, уход на пенсию в рамках одной организации. Такую же последовательность может иметь и *межорганизационная карьера*, но она возможна и в других организациях.

Внутриорганизационная и межорганизационная карьеры могут быть как специализированными, так и неспециализированными. В процессе специализированной карьеры сотрудник повышает свой должностной статус как в одной, так и в разных организациях, но только лишь в рамках своей профессии. При неспециализированном виде карьеры работник проходит такие же уровни, но в рамках разных профессий.

Профессиональное продвижение является сильным мотивационным фактором профессионального развития и предполагает не только получение новой более высокой должности, но и расширение ответственности.

Кадровая работа по управлению деловой карьерой включает обязательное предоставление информации сотрудникам о том, наличие каких знаний, умений и навыков необходимо им для получения той или иной должности как ступени карьерного продвижения, составление индивидуальных карьерограмм, способствующих раскрытию личностного и делового потенциала сотрудников и другие виды кадровой работы.

Построение деловой карьеры невозможно без постановки сотрудником четких целей, его самоанализа, развития коммуникативных, лидерских, аналитических навыков и непрерывного развития.

Работодателям и руководителям следует предоставлять сотрудникам возможность постановки карьерных целей, наставничества, самостоятельного выбора профессионального обучения. Следует также обязательно выявлять сотрудников, заинтересованных в карьерном росте, предлагая им определенные возможности.

В любой организации есть сотрудники, которые составляют ее кадровый резерв. Под кадровым резервом понимают группу кадровых сотрудников, прошедших специальное целевое обучение и потенциально готовых к более сложной, в том числе и управленческой деятельности.

Формирование кадрового резерва имеет определенную последовательность. Первый этап предполагает планирование кандидатов в кадровый резерв с подготовкой списка конкретных должностей, для которых необходимы резервисты [4, 44]. Многие организации уделяют внимание профессиональному и управленческому видам кадрового резерва [1, 18].

Второй этап предполагает разработку профилей резервных должностей с фиксацией необходимых требований для данной должности.

Третий этап заключается в первичном отборе кандидатов-резервистов, который осуществляется с применением таких критериев, как стаж, результативность работы, уровень образования и опыт. Может применяться и прием самодекларирования, когда работникам предлагается заполнить соответствующую анкету и самим выдвинуть себя в резерв.

Четвертый этап включает оценку кандидатов-резервистов посредством специальных методов, преимущественно опросников, автоматизированных тестов и прочих методов. Общая оценка формирует профиль кандидата с указанием личностных и профессиональных компетенций и сравнением профиля ранее составленной должности.

На заключительном этапе формируются планы развития кадровых резервистов, определяются проблемные стороны данных кандидатов, требующих укрепления.

Эффективность формирования кадрового резерва зависит от многих факторов. Необходимо обеспечить четкое определение цели, основные компетенции. Затем следует провести оценку сотрудников на предмет личностных и деловых качеств и мотивации, разработать программу профессионального развития таких сотрудников с использованием коучингов, тренингов и прочих методов. При этом важно постоянно оценивать результативность резервистов.

Искусное управление профессиональным развитием персонала зависит от множества факторов.

Группа внешних факторов определяется процессами, происходящими во внешней среде организации. Например, социально-экономическая и социально-политическая обстановка некоторых регионов может ухудшить экономическое положение организаций вплоть до

остановки отдельных производств. Безусловно, это не может не отразиться не только на профессиональном развитии сотрудников, но даже и на их трудоустройстве.

Группа организационных факторов охватывает структуру организации, направления ее деятельности, ее организационную культуру. Огромная роль здесь отводится руководителю, который должен проявлять гибкость, работая в условиях неопределенности, осваивать при этом новые технологии и инновационные методы обучения.

Группа внутриорганизационных факторов отражает неофициальные взаимоотношения сотрудников организации. Профессиональные достижения одного сотрудника могут явиться некоторым стимулом для достижения успехов другого сотрудника, а может вызвать ряд противоположных реакций.

Группа личностных факторов предполагает как деловые, так и личностные качества сотрудников, которые определяют неодинаковые результаты профессионального развития.

Таким образом, руководству организации необходимо принять ряд грамотных действий по созданию в ней атмосферы, благоприятной для обучения и профессионального развития. Эффективное развитие организации невозможно без активности и инициативности персонала, его стремления профессионально развиваться и вносить весомый вклад в ее успешную деятельность.

Литература

1. *Андреева И.Н.* Управление кадрами: Руководство для персонала и топ-менеджмента. СПб.: БХВ-Петербург, 2018. 539 с.
2. *Веснин В.Р.* Управление персоналом. Теория и практика: Учебник для вузов. М.: Проспект, 2008. 688 с.
3. *Егоршин А.П.* Управление персоналом: Учебник для вузов. Н. Новгород: НИМБ, 2009. 720 с.
4. *Завьялова Е.К.* Управление развитием человеческих ресурсов. СПб.: СПбГУ, 2017. 251 с.
5. *Колтаков В.М.* Управление развитием персонала. М.: МАУП, 2016. 711 с.
6. *Кибанов А.Я.* Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2000. 412 с.

7. Магура М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения персонала компании. М.: Юнита-Дана, 2018. 264 с.
8. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации. СПб., 2018. 496 с.
9. Фоменко А.О. Влияние обучения персонала на рост производительности предприятия // Молодой ученый. 2017. № 14. С. 469—472.
10. Черниенко Е.В. Современные кадровые технологии в системе управления персоналом // Форум молодых ученых. 2019. № 10. С. 566—568.
11. Kandola R., Fullerton J. Managing the Mosaic: Diversity in action. L.: Institute of Personnel and Development, 1994.

References

1. Andreeva I.N. Upravlenie kadrami: Rukovodstvo dlya personala i top-menedzhmenta . SPb.: BHV-Peterburg, 2018. 539 s.
2. Vesnin V.R. Upravlenie personalom. Teoriya i praktika: Uchebnik dlya vuzov. M.: Prospekt, 2008. 688 s.
3. Egorshin A.P. Upravlenie personalom: Uchebnik dlya vuzov. N. Novgorod: NIMB, 2009. 720 s.
4. Zav'yalova E.K. Upravlenie razvitiem chelovecheskih resursov. SPb.: SPbGU, 2017. 251 s.
5. Kolpakov V.M. Upravlenie razvitiem personala. M.: MAUP, 2016. 711 s.
6. Kibanov A.YA. Upravlenie personalom organizacii: Uchebnik / Pod red. A.YA. Kibanova. M.: INFRA-M, 2000. 412 s.
7. Magura M.I., Kurbatova M.B. Organizaciya obucheniya personala kompanii. M.: YUnita-Dana, 2018. 264 s.
8. Senge P. Pyataya disciplina. Iskusstvo i praktika obuchayushchejsya organizacii. SPb., 2018. 496 s.
9. Fomenko A.O. Vliyanie obucheniya personala na rost proizvoditel'nosti predpriyatiya // Molodoj uchenyj. 2017. № 14. S. 469—472.
10. Chernienko E.V. Sovremennye kadrovyte tekhnologii v sisteme upravleniya personalom // Forum molodyh uchenyh. 2019. № 10. S. 566—568.